

Extensión del simulador CREATOR para integrar funcionalidades de Arduino: caso de estudio con el microcontrolador ESP32

Elisa Utrilla-Arroyo¹, Diego Camarmas-Alonso¹, Félix García-Carballeira¹, Alejandro Calderón-Mateos¹

Resumen— El objetivo de este trabajo es introducir el conocimiento de los procesadores RISC-V a estudiantes de universidades y centros de formación profesional a través del soporte para desarrollar aplicaciones en ensamblador sobre placas RISC-V compatibles con Arduino. Por ello, se propone un nuevo entorno de desarrollo que permite a los estudiantes desarrollar proyectos para Arduino utilizando directamente el ensamblador del RISC-V, haciendo, por tanto, más atractivo el aprendizaje de este lenguaje ensamblador. Con este objetivo, se han ampliado las funcionalidades del simulador CREATOR para poder desarrollar proyectos basados en Arduino utilizando el lenguaje ensamblador RISC-V. Además, como ejemplo de uso, se han utilizado microcontroladores RISC-V de la compañía Espressif.

Palabras clave— ESP32, RISC-V, Arduino, simulador, ensamblador.

I. INTRODUCCIÓN

El trabajo presentado describe el diseño y desarrollo de una nueva funcionalidad en el simulador educativo CREATOR [1]¹. Este simulador es de código abierto, pudiéndose acceder a su código fuente en su repositorio de GitHub².

El objetivo de este trabajo es que el estudiante tenga la oportunidad de emplear el *hardware* real, pudiendo acceder a los puertos GPIO (*General Purpose Input/Output*) de los microcontroladores utilizando una sintaxis similar a la que ofrece Arduino y que pueda seguir formándose en lenguaje ensamblador sobre la propia herramienta. Además, también se podrá depurar el funcionamiento de los programas realizados, pudiendo ver cómo afecta la ejecución de las llamadas Arduino en ensamblador RISC-V a los registros de su dispositivo *hardware*.

Esta nueva funcionalidad amplía la capacidad del simulador CREATOR para utilizar *hardware* real dentro del simulador [2], pudiendo usar los puertos GPIO y salida por pantalla, empleando una sintaxis familiar para los estudiantes, como es Arduino.

En este trabajo, además, se añadirá una función de depuración en un servidor externo, como es GDBGUI. Esto permite que el estudiante haga uso de un sistema de depuración que puede resultarle útil a lo largo de su formación y, además, pueda ver paso por

paso la ejecución de su código cuando ejecuta directamente en el microcontrolador.

Cabe destacar que CREATOR se ha diseñado para ser independiente del *hardware* utilizado, es decir, permite simular el código ensamblador sobre la propia herramienta sin la necesidad de que haya un microcontrolador conectado.

El resto del trabajo se estructurará de la siguiente manera: la Sección II describe el Estado del Arte, la Sección III presenta la integración tanto de Arduino como de GDBGUI dentro de CREATOR para la integración de dispositivos *hardware*. En la Sección IV se presenta un caso de uso con un microcontrolador ESP32-C3, compatible con Arduino, en un proyecto simple con un pulsador y un LED. Por último, la Sección V presenta las principales Conclusiones y Trabajos Futuros.

II. ESTADO DEL ARTE

Como se destaca en trabajos previos [2], existen múltiples plataformas didácticas basadas en RISC-V, como Jupiter [3] y WebRISC-V [4], siendo esta última una plataforma que utiliza *pipelines* de 5 etapas.

La herramienta desarrollada en este trabajo utiliza la implementación ofrecida por la plataforma de desarrollo Arduino y su gestión de dispositivos mediante *software* de código abierto [5]. El propósito de la plataforma es ofrecer una herramienta de prototipado fácil y rápida, dirigida a estudiantes que inician su formación en programación y electrónica. Además, está disponible para múltiples sistemas operativos, soporta una gran variedad de placas en el mercado y, también, diferentes arquitecturas, lo que le convierte en un lenguaje universal que el estudiante o bien conoce previamente o bien utilizará durante su formación educativa.

Actualmente, existen diversas plataformas *online* enfocadas a la programación de microcontroladores, como puede ser Wokwi [6].

Wokwi [6] es un simulador web de electrónica que permite simular diferentes tipos de placas desde su interfaz web, como son las propias placas Arduino, las placas STM32 y las placas ESP32, utilizadas en este trabajo. Es de acceso gratuito y la mayoría de los elementos que utiliza la página son fácilmente accesibles desde la propia página de GitHub³, aunque ofrece planes *premium* para acceder a elementos ex-

¹Universidad Carlos III de Madrid, ROR: <https://ror.org/03ths8210>, Departamento de Informática, Avenida de la Universidad, 30 (edificio Sabatini), 28911 Leganés (Madrid), España. e-mail: eutrilla@pa.uc3m.es, dcarcama,fgcarbal,acaldero}@inf.uc3m.es

¹<https://creatorsim.github.io/>

²<https://github.com/creatorsim/creator>

³<https://github.com/wokwi>

clusivos, como puede ser su propio *gateway* IoT (Internet de las Cosas), librerías personalizadas o poder usar el *plugin* que tienen en Visual Studio Code.

Wokwi ofrece una interfaz visual que replica gráficamente la placa seleccionada en su servicio web, simulando el *hardware* real, ya que esta reacciona acorde al código escrito por el usuario. Dentro de esta simulación gráfica, el usuario además de escribir el código que quiere ejecutar en la placa, debe conectar correctamente los componentes que quiere emplear.

Sin embargo, el problema de Wokwi es que algunas funcionalidades como, por ejemplo, una interfaz de depuración, no se ofrece a los usuarios en su versión gratuita, lo que no lo hace accesible a todos.

Por otro lado, para la incorporación de un servidor de depuración gráfico dentro de la página utiliza la herramienta de depuración portable GNU Debugger o GDB y su extensión GDBGUI. GDB [7] es un depurador de código abierto destinado a la depuración en tiempo real para múltiples lenguajes (por ejemplo, Ada, Assembly, C o Rust, entre otros). Este permite iniciar la ejecución del programa, indicar puntos de ruptura de la ejecución, observar el comportamiento interno del fragmento de código que se desee y tener la posibilidad de modificarlo al momento, lo que es muy útil para solventar posibles problemas al programar.

Este servicio se ofrece gracias a *Open On-Chip Debugger* (u OpenOCD). OpenOCD [8] es un depurador de código abierto que tiene la capacidad de ayudar a los adaptadores de depuración (como puede ser los *JTAG Adapter*), a la hora de traducir las señales eléctricas del *host* (donde se ejecutará OpenOCD) y el dispositivo objetivo. Ya que, normalmente, no se permite esta traducción entre el *host* y el adaptador al no tener de forma nativa los conectores indicados para esta tarea. Específicamente, en nuestro trabajo, la familia Espressif utiliza adaptadores JTAG que se comunican con el protocolo JTAG (IEEE 1149.1) para conectarse con TAPs (*Test Access Ports*) en el dispositivo objetivo (en este caso, la placa) y permitir la depuración de código con GDB.

GDBGUI [9] consiste en una interfaz web para GDB que permite la depuración utilizando un servicio web.

En relación a depuradores de microcontroladores, existen algunos ejemplos de programas muy conocidos en el entorno, como es AVR Studio.

Microchip Studio for AVR [10] es un entorno de desarrollo integrado (IDE) de programación con microcontroladores AVR y SAM (como es el caso de la mayor parte de la familia de placas Arduino) para Windows. Este ofrece un entorno sencillo para escribir, compilar y depurar código de forma extensa para estos microcontroladores en C y C++. Además, ofrece la posibilidad de mejorar el entorno con el uso de *plugins* de Microchip Gallery, creados por la propia empresa y otros distribuidores de *software* embebidos.

Tras estudiar la situación global, creemos que CREATOR, junto a las nuevas funcionalidades añan-

das en esta nueva versión, es altamente útil para la enseñanza de la programación en ensamblador con RISC-V debido a las siguientes características:

- Es multiplataforma, genérico y no precisa de instalación. Además, permite trabajar en ensamblador RISC-V o MIPS32, aunque también permite crear nuevas arquitecturas.
- Ofrece una interfaz gráfica para la edición, compilación y ejecución de programas en ensamblador. Además de una exhaustiva depuración de código, destacando posibles errores que el usuario pueda cometer al implementar el programa.
- Ofrece un módulo para poder realizar todas las funciones que se ofrecen en el simulador con los microcontroladores soportados por la interfaz en un entorno tanto local como basado en contenedores.

Todas estas características facilitan que los estudiantes aprendan lenguaje ensamblador de manera progresiva en un solo simulador y comprobar su ejecución en dispositivos *hardware* reales.

Por otro lado, el uso de funciones de Arduino junto con código ensamblador puede ser muy beneficioso para la formación de los estudiantes, ya que combina el uso de una sintaxis familiar para la gestión de GPIO con Arduino y la oportunidad de aprender a estructurar correctamente sus programas de manera más rigurosa.

Además, el introducir un entorno externo de depuración de código a tiempo real, como es GDB, es una gran oportunidad para enseñar a los estudiantes esta herramienta para depurar código en C y C++, entre otros. De esta forma, podrán usar los conocimientos aprendidos para otras actividades que se les presentará durante su formación.

Por último, la integración de todos estos cambios para el uso de la familia de microcontroladores Espressif [11] (en este caso, para aquellos que tengan una arquitectura RISC-V, como ocurre con el microcontrolador ESP32-C3 [12] con el que se desarrollarán los casos de prueba) permite ampliar las funcionalidades de CREATOR y acercar el empleo del lenguaje ensamblador y de los procesadores RISC-V a los estudiantes.

III. INTEGRACIÓN DE FUNCIONALIDADES ARDUINO Y DEPURACIÓN DE *HARDWARE*

En esta sección se describirán los cambios y ampliaciones realizadas dentro de la integración de *hardware* real para permitir la ejecución de funciones Arduino en el microcontrolador seleccionado, usando los programas creados en el simulador, así como los pasos a seguir (prerrequisitos) y el uso de la nueva funcionalidad de depuración en línea. Estos cambios pueden reflejarse en la interfaz de usuario dentro del menú desplegable de *Flash*, implementado en trabajos anteriores para la manipulación de *hardware* real [2].

A. Diseño de la ejecución de funciones Arduino en hardware real

Para permitir la carga y la posterior monitorización de código utilizando funciones Arduino, se han adaptado las funciones previamente desarrolladas para la carga de programas en ensamblador en hardware real.

Para ello, empleamos la funcionalidad ya implementada en el simulador que permite la carga de bibliotecas personalizadas. Esta funcionalidad nos permite crear nuestra propia definición de funciones en el archivo `creativo.o`, biblioteca que llamará a la propia biblioteca Arduino incluida en el *framework* que carga el servicio web. Este servicio web se encarga de compilar, cargar y monitorizar el código de la placa y está disponible por defecto en `http://localhost:8080`. Para activar la nueva funcionalidad de Arduino, el usuario debe pulsar el *checkbox* de *Arduino Support* dentro del menú *Target Board Flash*, como se puede ver en la Figura 1.

Fig. 1: Formulario de cargado y ejecución de un programa en el microcontrolador.

La implementación de servicios de Arduino es posible gracias al componente Arduino creado para proyectos ESP-IDF que ofrece el entorno de desarrollo de Espressif [13], el cual adapta las funciones de Arduino al propio entorno de desarrollo de ESP-IDF⁴, implementado en C++. Gracias a este componente, el servicio web podrá acceder a los *drivers* necesarios, incluidos aquellos que usan los puertos GPIO, para la correcta ejecución del programa.

La filosofía de este proyecto es, como se comentó en la introducción, poder llamar a las funciones de la librería de Arduino desde un programa en ensamblador RISC-V. Para ello, la biblioteca mencionada anteriormente simula la introducción de variables dentro de la función y llama a la función de Arduino deseada. En la Figura 2 se muestra un ejemplo de cómo se realizan estas llamadas para una función

habitual en los proyectos Arduino, como puede ser `pinMode()`.

Fig. 2: Llamada a una función Arduino desde un programa RISC-V en CREATOR.

Como en ensamblador no existe la programación orientada a objetos, se ha redefinido la forma de llamar a estas funciones (`cr` + nombre de función en Arduino en *snake case*). Para ayudar a los usuarios de la herramienta y que estos dispongan de más información de las funciones definidas, dentro del botón de *Help*, junto a una referencia a la propia documentación de Arduino, se describen estas funciones, como se puede ver en la Figura 3.

Fig. 3: Guía de ayuda de funciones Arduino.

Además, cabe destacar que esta biblioteca soporta todas las bibliotecas básicas y más utilizadas de Arduino. Por ejemplo, las relacionadas con la salida por pantalla, salvo aquellas llamadas como `Serial.print` o `Serial.println`, ya que utilizan la *sobrecarga de funciones* ofrecida en C++ y que no es posible soportar directamente en ensamblador. Para tratar de solucionarlo, se ofrece al usuario como alternativa la función `Serial.printf`, función no oficial añadida al componente Arduino por parte de ESP-IDF, que sigue la sintaxis propia de `printf` de la biblioteca estándar de C.

Para facilitar la creación de proyectos Arduino en ensamblador RISC-V que hagan uso de los puertos GPIO de su dispositivo, se ofrece una guía de ayuda que indica la función de cada puerto, además de un

⁴<https://github.com/espressif/esp-idf>

enlace a la documentación oficial, que les ofrece más detalles de la placa especificada, como se puede ver en la Figura 4.

Fig. 4: Guía de ayuda de puertos GPIO en CREATOR.

B. Creación de nuevo servicio de depuración en línea: GDBGUI

Para la integración de esta herramienta, no solo se precisa el poder cargar código en el microcontrolador, sino también poder depurar su ejecución directamente en él, servicio que hasta ahora no había sido implementado en CREATOR.

Para ello, se ha añadido un botón nuevo llamado *Debug* en el desplegable *Target Board Flash*, este habilita al usuario el uso de este nuevo servicio *online* de depuración, como se puede ver en la Figura 1. En concreto, cuando se pulsa este botón, CREATOR se conecta al servicio web desplegado, realizando las acciones mostradas en la Figura 5.

Fig. 5: Intercambio de operaciones entre CREATOR, el servicio web y el servicio en línea en el botón *Debug*.

El método *Debug* se encarga de abrir dos programas a la vez. Por un lado, OpenOCD, que es el *host* y traducirá las señales del JTAG de la placa a instrucciones comprensibles para GDB. Y, por otro lado, el servicio web de GDBGUI, que abrirá una nueva pestaña en el navegador web, en la dirección `http://localhost:5000`. Una vez desplegado el servicio GDBGUI, se realiza un intercambio de información entre el microcontrolador y el depurador web.

Por otro lado, como se puede ver en la Figura 1, se ha incorporado en el desplegable *Target Board Flash* también un botón que permite limpiar la placa. A diferencia de los trabajos anteriores, el comando de `idf.py fullclean` de los *drivers* del microcontrolador se ha trasladado fuera de la opción de *Flash*. Esto se debe a que cada vez que se carga un programa en la placa hay que recompilar todos los componentes, lo que incrementa significativamente el tiempo de compilación y carga de un programa en el microcontrolador. De esta forma, tras la primera compilación del programa, el usuario únicamente tendrá que esperar a la compilación de su nuevo fragmento de código, teniendo la capacidad de poder restablecer la placa de forma simple y rápida ante cualquier problema. Se puede apreciar el funcionamiento de forma gráfica en la Figura 6.

Además, como se puede apreciar en la Figura 1, el botón *Monitor* se ha modificado. Ahora, el usuario no solo puede ejecutar la función `idf.py monitor`, sino también puede detenerla desde la interfaz web en vez de utilizar el *shortcut* establecido en la terminal donde se ejecuta el *gateway* (Ctrl+T + Ctrl+X, o Ctrl +], como indica su documentación [14]).

Fig. 6: Intercambio de operaciones entre CREATOR, el servicio web y el servicio en línea en los botones *Clean* y *Flash*.

Por último, en la Figura 7 se muestra la pestaña desplegada en el navegador web y que permite depurar el código generado en CREATOR en el propio microcontrolador.

C. Prerrequisitos de la ejecución en hardware real

Para poder cargar, monitorizar y depurar el código en la placa escogida hay que cumplir unos prerrequisitos. Estos prerrequisitos siguen siendo los mismos que los descritos en trabajos anteriores [2]. Además, la propia página ofrecerá el *driver* ampliado, que incluye el componente con las funciones de Arduino.

Para poder ejecutar correctamente la depuración en línea, se incluyen los siguientes requisitos del sistema:

- Es necesario instalar la **versión 5.3 de ESP-IDF**, a la espera de otra versión superior que

The screenshot shows the GDB GUI interface. At the top, there's a menu bar with options like 'Load Binary', 'hide filesystem', 'fetch disassembly', 'reload file', and 'jump to line'. Below this is a search bar for file paths. The main area is divided into three panes:

- Source Code:** Shows assembly code for a program. Line 95 is highlighted: `addi sp, sp, -16`. Other lines include `lw a0, 0(a0)`, `li a1, 0x1`, `jal ra, cr_digitalWrite`, `la a0, delay`, `sw ra, 12(sp)`, `jal ra, cr_delay`, `lw ra, 12(sp)`, `addi sp, sp, 16`, `jal ra, loop`, `main:`, `#Inicializar Arduino y configurar pines`, `sw ra, 12(sp)`, `jal ra, cr_initArduino`, `jal ra, setup`, `lw ra, 12(sp)`, `addi sp, sp, 16`, `li t4, 0`, `beqz t4, loop`, and `jr ra`.
- Registers:** A table showing register values. The 's1' register is highlighted with a value of `0x528400f` (decimal 86523919) and is described as 'VFP single-precision (Temporary register)'. Other registers shown include zero, ra, sp, gp, tp, t0, t1, t2, fp, a0, and a1.
- Terminal:** Shows GDB output: 'Thread 2 "main" hit Breakpoint 2.2, main () at /home/elisa/dual_CREATOR_driver/esp32_c3/creatio/main/program.s:95', '95 addi sp, sp, -16', and '(gdb)'. It also includes instructions like 'Top the target' and 'Program output -- Programs being debugged are connected to this terminal. You can read output and send input to the program from here.'

Fig. 7: Captura del servicio de depuración GDBGUI.

soporte correctamente el componente Arduino.

- Instalar la versión de Python 3.9, última versión que, en el momento de publicación de este trabajo, soporta tanto OpenOCD como GDBGUI correctamente.
- Disponer de algún dispositivo JTAG para depurar la placa, existiendo diferentes alternativas dependiendo del tipo de placa utilizada. Por ejemplo:
 - Adaptador JTAG externo compatible con Espressif. Se recomienda el ofrecido por la marca: ESP-PROG [15].
 - Conector Micro USB to Dip para aquellas placas que tengan JTAG incorporado, pero sin salida física (como ocurre con el microcontrolador ESP32-C3).
 - No es necesario *hardware* adicional en aquellas placas que ya tengan salida física para la depuración, como ocurre con la ESP32-C6-DEVKITC-1-N8.

IV. CASO DE USO: PROGRAMA BOTÓN Y LED CON ESPRESSIF ESP32-C3

A. Información de la placa escogida

Para demostrar el uso de la nueva funcionalidad que ofrece CREATOR en relación a la integración, compilación, carga, monitorización y depuración en *hardware* real, se ha usado el microcontrolador ESP32-C3-DevKitC-02, como el que se muestra en la Figura 8.

Este microcontrolador dispone de un módulo ESP32-C3-WROOM-02, compuesto por una CPU RISC-V de 32 bits de hasta 160 MHz, 384 KB de ROM y 2 SRAM: una de 400 KB (con 16 KB para caché) y otra de 8KB para RTC; y no tiene soporte

Fig. 8: Microcontrolador ESP32-C3-DevKitC-02 [16].

de coma flotante [17].

Como se puede ver en la Figura 4, se compone de 22 pines GPIO (con 16 pines programables). Además, soporta un amplio rango de interfaces, gracias a sus 3 puertos SPI (*Serial Peripheral Interface*), 2 puertos *Universal Asynchronous Receiver / Transmitter* (UART), un puerto de circuito inter-integrado (I2C), otro *Inter-IC Sound* (I2S), un *Remote Control Transceiver* (RMT) con 2 canales de transmisión y 2 canales de recepción, 6 canales de controladores LED *Pulse Width Modulation* (PWM), *timers*, interfaces analógicas entre otras [18]. En concreto, este modelo de placa dispone de un dispositivo JTAG integrado que utiliza los puertos 18 y 19 de esta, reduciendo los costes del entorno de depuración.

B. Ejecución de un programa con funciones Arduino para la manipulación de puertos GPIO

Para este caso de prueba, se ha utilizado el programa mostrado en la Figura 9. En este programa se configura el dispositivo de entrada (el botón, en

```

.data
delay:.word 1000
buttonPin:.word 4
ledpin:.word 5
buttonState:.word 0
.text
setup:
li a0, 115200
addi sp, sp, -4
sw ra, 0(sp)
jal ra, cr_serial_begin
lw ra, 0(sp)
addi sp, sp, 4

la a0, buttonPin
lw a0, 0(a0)
li a1, 0x05 #
INPUT_PULLUP
addi sp, sp, -4
sw ra, 0(sp)
jal ra, cr_pinMode
lw ra, 0(sp)
addi sp, sp, 4

la a0, ledpin
lw a0, 0(a0)
li a1, 0x03
addi sp, sp, -4
sw ra, 0(sp)
jal ra, cr_pinMode
lw ra, 0(sp)
addi sp, sp, 4

jr ra

loop:
la a0, buttonPin
lw a0, 0(a0)
addi sp, sp, -4
sw ra, 0(sp)
jal ra, cr_digitalRead
lw ra, 0(sp)
addi sp, sp, 4

mv t0,a0

li t1 ,0 #LOW

beq t0,t1,
button_pressed

la a0, ledpin
lw a0, 0(a0)
li a1, 0x0
jal ra, cr_digitalWrite

la a0, delay
lw a0, 0(a0)
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
jal ra, cr_delay
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16

jal ra, loop

main:
addi sp, sp, -16
sw ra, 12(sp)
jal ra, cr_initArduino
jal ra, setup
lw ra, 12(sp)
addi sp, sp, 16
li t4, 0
beqz t4, loop
jr ra
ret
button_pressed:
la a0, ledpin
lw a0, 0(a0)
li a1, 0x1
jal ra, cr_digitalWrite

```

Fig. 9: Programa RISC-V que enciende un LED al pulsar un botón mediante funciones Arduino.

el puerto 4) y un dispositivo de salida (el LED, en el puerto 5) y permite que, si el usuario aprieta el botón, se encienda el LED.

En la Figura 10 se muestra cómo es la disposición del *breadboard* y todas las interconexiones necesarias para correcta la ejecución del código. Además, también, se crea la conexión para el acceso al JTAG integrado, empleando el componente USB-to-Dip mencionado anteriormente, el cual se conectará también con el ordenador, junto a la conexión UART integrada en la placa.

Fig. 10: Entorno de trabajo del caso de uso a probar.

Una vez se ha verificado en CREATOR que la compilación es correcta, se carga el programa en la placa seleccionada, haciendo uso del formulario mostrado en la Figura 1, siguiendo el proceso de compilación y

carga del código en el microcontrolador. Una vez se ha cargado el programa correctamente en la placa, el código tendrá la funcionalidad que permite encender el LED al pulsar el botón, como se puede observar en la Figura 11.

Fig. 11: Prueba de la correcta funcionalidad del código mostrado.

C. Depuración del código ofrecido desde el servicio web externo.

Tras la correcta carga del programa en el microcontrolador, el estudiante puede llevar a cabo la depuración del código del programa que está ejecutando en el microcontrolador. Para ello, utilizando el nuevo botón de *Debug*, se desplegará el código introducido en el servicio GDBGUI, donde el usuario puede hacer uso de las herramientas propias de GDB en el terminal de la izquierda o usar los botones del

extremo superior derecho, como se puede ver en la Figura 7.

V. CONCLUSIONES

En este artículo se ha presentado el diseño y desarrollo de la implementación realizada para el uso de puertos GPIO en dispositivos conectados con CREATOR usando la sintaxis propia de Arduino, además de la nueva funcionalidad que permite poder depurar el código ensamblador utilizando un servidor web externo GDBGUI. Además, también, se ha mostrado un caso de uso con el microcontrolador ESP-32 C3 que compila, carga y ejecuta un programa en ensamblador para encender un LED al pulsar un botón, además de poder depurar en tiempo real el código ejecutando dentro del propio microcontrolador. Esto ha sido posible gracias a la interfaz modular de la interfaz de CREATOR.

Como principales conclusiones dados los primeros resultados, la nueva biblioteca integrada que permite llamar a las funciones Arduino permite a los estudiantes aprovechar al máximo las capacidades de la placa utilizada (en este caso, los puertos GPIO) utilizando una sintaxis familiar al estudiante usando RISC-V.

La selección de esta placa, como se dijo en trabajos anteriores [2] se eligió por su reducido precio y su arquitectura RISC-V.

Como trabajo futuro, se espera implementar una simulación gráfica del microcontrolador dentro de CREATOR, que permita a los estudiantes probar sus programas sin la necesidad de *hardware* adicional, dándole oportunidad de conectar otros dispositivos externos (botones, LED u dispositivos más complejos como servomotores o pantallas) y poder ver si reaccionan como funcionarían en un sistema real.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo es parte del proyecto “Entorno de desarrollo integrado para la docencia y la investigación en procesadores RISC-V”, Ref. PDC2023-145832-I00, financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea “NextGenerationEU/PRTR”.

REFERENCIAS

- [1] Diego Camarmas-Alonso, Felix Garcia-Carballeira, Alejandro Calderon-Mateos, and Elias del Pozo-Puñal, “Creator: An educational integrated development environment for risc-v programming,” *IEEE Access*, vol. 12, pp. 127702–127717, 2024.
- [2] Diego Camarmas-Alonso, Felix Garcia-Carballeira, Alejandro Calderon-Mateos, and Elías Del-Pozo-Puñal, “Integración del simulador creator con hardware risc-v: caso de estudio con microcontrolador esp32,” Sept. 2023.
- [3] Andrés Castellanos, “Jupiter,” <https://github.com/andrescv/Jupiter>, Accedido: 3-03-2025.
- [4] Roberto Giorgi and Gianfranco Mariotti, “Webrisc-v: a web-based education-oriented risc-v pipeline simulation environment,” in *ACM Workshop on Computer Architecture Education (WCAE-19)*, Phoenix, AZ, USA, June 2019, pp. 1–6.
- [5] Arduino, “What is arduino?,” <https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction>, February 2018, Accedido: 3-03-2025.
- [6] Uri Shaked, “Welcome to wokwi!,” <https://docs.wokwi.com/>, Accedido: 3-03-2025.

- [7] The GDB Developers and Maintainers, “Gdb: The gnu project debugger,” <https://www.sourceware.org/gdb/>, Accedido: 4-03-2025.
- [8] Dominic Rath, *Open On-Chip Debugger*, Ph.D. thesis, University of Applied Sciences Augsburg, Julio 2005, Disponible en <https://openocd.org/files/thesis.pdf>.
- [9] The GDB Developers and Maintainers, “Gdbgui,” <https://www.gdbgui.com/>, Accedido: 4-03-2025.
- [10] Microchip Technology, “Microchip studio for avr® and sam devices,” <https://www.microchip.com/en-us/tools-resources/develop/microchip-studio>, Accedido: 4-03-2025.
- [11] Espressif, “Espressif esp32,” <https://www.espressif.com/>, Accedido: 4-03-2025.
- [12] Espressif, “Espressif esp32-c3 datasheet,” 2025, Accedido: 4 de marzo de 2025.
- [13] Espressif, “arduino-esp32,” <https://github.com/espressif/arduino-esp32>, Accedido: 4-03-2025.
- [14] Espressif, “Idf monitor,” 2025, Accedido: 4 de marzo de 2025.
- [15] Espressif, “Introduction to the esp-prog board,” https://docs.espressif.com/projects/esp-iot-solution/en/latest/hw-reference/ESP-Prog_guide.html, Accedido: 6-03-2025.
- [16] Digikey, “Espressif systems esp32-c3-devkitc-02,” 2025, Accedido: 4 de marzo de 2025.
- [17] Espressif, “Esp32-c3-wroom-02,” https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-c3-wroom-02_datasheet_en.pdf, Accedido: 7-03-2025.
- [18] Espressif, “Esp32-c3 datasheet,” https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-c3_datasheet_en.pdf, Accedido: 7-03-2025.